

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 2

April | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

САЛОМОВ Дилшод Собиржон ўғли

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти

магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7839709>

ЎЗБЕК БАДИИЙ ПСИХОЛОГИК ФИЛЬМЛАРИДА ШАХС МУАММОЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ички зиддияти асосида ўзлигини англашга ҳаракат қилувчи образлар бош қахрамон сифатида кўрсатилган фильмлардаги шахс муаммолари ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: кино, психологик фильм, инсон, руҳият, ички зиддият.

В УЗБЕКСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФИЛЬМАХ ЛИЧНОСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются личностные проблемы в фильмах, где персонажи, пытающиеся выяснить свою идентичность на основе внутреннего конфликта, показаны в качестве главных героев.

Ключевые слова: кино, психологический фильм, человек, психика, внутренний конфликт.

IN UZBEK ARTISTIC PSYCHOLOGICAL FILMS PERSONALITY PROBLEMS

ANNOTATSIYA

This article deals with personality problems in films where characters trying to find out their identity on the basis of an internal conflict are shown as the main characters.

Key words: cinema, psychological film, person, psyche, internal conflict.

Ўзбек киносида психологик фильмлар гарчи кам яратилган бўлсада, улар ўзига хос хусусиятга эга. Хусусан, баъзи фильмларда қахрамонлар ўз-ўзи билан зиддиятда бўлса, бошқаларида жамият, атроф-муҳит билан кураш олиб боришади. Бу эса ўз навбатида уларнинг руҳиятида содир бўладиган жараёнларда янада ёрқин намоён бўлади.

Инсон - тақдиридаги фожиаларни ёлғиз, кимсасиз қолганида аниқ ва яққол англайди, таҳлил қилади ва тушунади. Бироқ, бу ҳолат умрнинг сўнггида содир бўлса, изтироб янада оғирроқ чекилади. Собир Назармухаммедов томонидан тасвирга олинган “Ёлғиз ёдгорим” фильми ҳаётнинг шавқатсиз синовларига карамай, ўз эътиқоди ва тутумларига содиқ ҳолда яшаган, оқибатда эса ҳеч бир вориссиз, давомчисиз қолиб кетган чол ҳақидаги маҳзун кино-кисса. Чунки фильм бош қахрамони нафақат Адаш Карвон балки, севги оташида куйганча ўзини йўқотиб, одам ўлдириш каби мудхиш ишга қўл урган Саттор ҳам. Бу икки персонажнинг ҳам ўзига хос руҳий безовталиклари бор. Хусусан, фильмда Адаш Карвон меҳнатқаш, бир сўзли, бировга юкини ортмайдиган, ҳалол инсон бўлиб кўриниш беради.

Англашиладики, у бир умр шундай яшаган. Шу сабабдан кўни-кўшни, қишлоқ аҳли уни ҳурмат қилади, кўнгил сўрайди, ҳолидан хабар олади. У ҳам эшигини қоққанга, лаббай, дея жавоб қайтаради. Адаш Карвоннинг атрофидагилар билан ҳеч бир муаммоси йўқ. Бироқ, оғриқлари бисёр. Шундай оғриқларки - малҳамсиз, давосиз.

Фильм муаллифлари келажакдан ҳеч бир умиди йўқ, ўлимига рози, шунга қарамай ўзини тутиб, одатий ҳаёт тарзини яшаётган ўта мураккаб характерни тасвирлашар экан, ундаги соддалик ва камтарликни бўрттирмай кўрсатишга ҳаракат қилишади. Табиийки, қари ва ёлғиз кимсанинг ҳаёлларида яшаб ўтилган умр – кино тасмасидек айланади. Тасма лавҳаларида эса тузатиб бўлмас хатолар, пушаймонларга сабаб бўлувчи воқеалар бот-бот хотирланади. Бу ҳолат киши руҳиятига ҳам салбий таъсир кўрсатиб, тушлардаги кўрқинчли воқеликларни юзага келтиради. Хусусан, фильмдаги туш эпизодлари – қорда ўйин ўйнаётган болалар, қиш кунни сўрида ўтирганча уларни кузатаётган Ойниса ва Адаш Карвон, Ойнисанинг ноодатий чой кўйиб бериши-ю, қоп-қора рангдаги кўз-қовоқлари ёки Ойнисанинг кеч бўлганда ҳовлида чироқ кўтариб юриши ва ҳоказо.

Фильм томошабини мазкур эпизодларнинг туш ёки ўнгда содир бўлаётганини дастлаб англамайди. Фильм муаллифлари Адаш Карвон ҳаёти рўё ва реаллик орасида ўтаётганини, буни англашга чолнинг ўзи ҳам қийналаётганини шу йўл билан ифодалашга ҳаракат қилишади. Адаш чолнинг қалбини тирнайдиган бир неча армонлар мавжуд бўлиб, ўздан кейин насли давом этмаётгани, ортидан унинг ҳаққига дуо қилувчи авлод қолмаётганидан қаттиқ қайғуда эди. Агар қачонлардир Наим мелисанинг гапига кириб, қамоққа киришдан аввал қочганида, ҳаммаси бошқача бўлишини, кампирига кўп жабр қилганларини ўйлаб, бир озор чекса, ёлғизгина ўғли Насиббекнинг ўлими уни тақрор ларзага келтиради. Бироқ, исён қилишга иймони йўл қўймайди. Барча тўғёнлар Адаш чолнинг ички оламида юз берар, қуюн бўлар, вулқон отилар, аммо асло тақдир-и илоҳийдан юз бурмас, аксинча, саждага бош қўярди. Фақат, кўнглининг туб-тубида, ўзи кечирганман, дейишига қарамай, сақланган, ўзи ҳам англамас, гинаси бор. Адаш Карвон ўғлининг қотили Сатторни кечирмаганди.

Инсон улғаяркан, кўнгилда муҳаббат куртаклари ниш ура бошлайди. Ишқ оламига қадам ранжида қилган киши, бу маконнинг турфа синовларини бошидан ўтказиб, ундаги жанг-у жадалда мардона туриши талаб этилади. Ҳар ким ҳам ошиқ бўлиши мумкин, бироқ ҳар кимга ҳам ўз суйганининг севгиси насиб этавермайди. Саттор шундай, мағлуб ошиқ. Насиббек – ғолиб. Рад этилиш каби оғир савдо Сатторнинг қалбини тилка-пора қилган, ўзлигини сонияларга бўлсада унуттиришга мажбур этади. Ўша сонияларда Саттор Насиббекнинг қотилига айланади. Саттор қилиб қўйган ишининг оқибатини тезда англайди. Буни фильм режиссёри Сатторнинг хазонлар ичра югуриб кетаётгани билан ифодалашга интилади. Саттор тақдирининг кейинги даври – ҳали кўкламни ҳис этмай, кузга рўбарў бўлган ниҳолга киёс этилса, Насиббек умри - новдасидан айрилган, хазонга айланиб, ерга юзлашган барг каби фожиали тус олади. Албатта, бу каби рамзий топилмалар фильмнинг кинематографик аҳамиятини янада орттиради. Саттор ролини ижро этган актёр Улуғбек Музаффаров ўз вазифасини шу қадар муваффақиятли талқин қилганки, томошабин унинг қилмишини кўриб-билиб турса-да, Сатторни ёмон кўрмайди. Уни тушунгиси, таскин бергиси келади. Худди шундай Адаш Карвонга ҳам.

К.С.Станиславский айтганидек: “Санъатимизнинг асосий мақсади - роль ва пьесадаги “инсоннинг руҳий ҳаётини” яратиш ҳамда шу ҳаётни гўзал, сахнавий шаклда бадиий гавдалантириш учун курашишдан иборатдир. Мана шу сўзларда ҳақиқий артистнинг идеали яшириниб ётади”. Фақат шундай санъатгина томошабинни ўзига тўла жалб қилади, энг муҳими сахнада содир бўлаётган ҳамма воқеаларни ўз бошидан кечиришга мажбур этади [1].

Киноасар бош қаҳрамонларининг ички безовталиги фильм мусикаларида акс этади. Дмитрий Янов-Яновский томонидан басталанган мусикалар Адаш Карвон ва Сатторнинг кўнгил кемтиклари, армонлари ва пушаймонлари ноласини куйга солгандек туюлади гўё. Оператор кадрларининг секин, узилмай ҳаракатланиши эса қаҳрамонларнинг юзидаги дард мулоҳазасини, руҳий изтиробларини янада яққолроқ тушунишга ундайди.

Фильм иждокорлари фильмга асос бўлган Хайридин Султоновнинг “Ёзнинг ёлғиз ёдгори” қиссасидан фарқли равишда фильм финалида бошқа бир ғояни илгари суришади. Хусусан, қиссада инсон - унинг ёди, армони билан азизлиги ифодаланса, фильмда қалб хотиржамлигига эришиш шахс руҳиятини поклаши назарда тутилади.

Хулоса ўрнида, инсон виждони билан суҳбатга киришаркан ўз-ўзини аёвсиз тафтиш қилиши мобайнида хатоларини англаб, уларнинг оқибатларини тушунади - руҳий хотиржамликка эришишнинг энг содда йўли эса аслида шу. Гарчи, тушуниш йўқотилган лаҳзалар ва кишиларни ортга қайтармаса-да, инсоннинг таскин топишида муҳим аҳамият касб этади. Хусусан, Адаш Карвон ва Саттор персонажлари дастлаб, ўз хатоларини, сўнгра бир-бирларининг аҳволларини тушунибгина бир-бирларига дуч келадилар. Бу учрашувнинг сокинлик маскани - кабристонда рўй бериши ҳам ўзига хос образли яқун сифатида эътироф этилишга арзийди.

Актёрлик ҳаётининг ҳақиқат ва саҳнавий ёлғон маҳорати меваси. Актёрлик тарихийлик ва замонавийлик, ростгўйлик ва ёлғончилик, оқ ва қоранинг бир вақтда намоиш этилишидан пайдо бўладиган маҳорат фарзанди. Қалбнинг ҳамроҳи, уни юпатувчи, қулдирувчи гоҳида йиғлатувчи, ёхуд ёлғизликка чорловчи телба дўст, меҳрибон ота-она, самимий муҳаббатдир”. Ушбу филмда актёрлар ўзига топширилган вазифани бажара олган деб айта оламиз [2].

Жаҳонгир Қосимовнинг “Сув ёқалаб” бадиий фильми ҳам мавзу жиҳатидан “Ёлғиз ёдгорим” фильмига ўхшаб кетади. Ўзи умуман Ўзбек кинематографиясида яратилган психологик фильмларнинг аксариди ёши улуғ, яшаб ўтган умридан хулоса чиқариб, қилган хатоларини англаб, уларнинг оқибатларига юзма-юз келаётган қариялар тасвирланиши ушбу мавзунинг долзарблигидан далолат. Албатта, ҳар қандай инсон хатога мойил, бироқ ўша хатонинг натижасига умрнинг сўнгида рўбарў келиниши, қаттиқ тушқунликка сабаб бўлади. “Ёлғиз ёдгорим” фильми бош қахрамони Адаш Карвон таъбири билан айтганда эса, армон ёмон нарса. Чунки, вақт ўтгач баъзи ишларни ўнглашнинг иложи бўлмайди.

Сув ёқалаб келиш жараёни ўзига хос образли ифода бўлиб, унда Болта Мардоннинг шахсияти, характери ҳамда тақдир чизгиларига аниқлик киритилади. Болта Мардон - ўжар, бир сўзли, дегани-деган, айтгани-айтган бўлган собиқ раис, тўғри сўз ва атрофдагиларига меҳрибон инсон. Унинг оиласи ва қишлоқ аҳли билан муносабатида ўзига хос таъвозелиги ва мағрур характери янада ёрқинроқ кўринади. Дастлаб хотини ва ўғиллари билан бўлган эпизодда унинг анъаналарга ҳурмат билан ёндашиши, кўзи ожиз чол билан мулоқотида юмшоқ феъллиги, чойхона ҳамда таъзияда атрофдагиларга сир бой бермайдиган, бошқалар билан масофа сақлашни беками-қўст эплайдиган, ҳақиқатни юзга айтувчи, оилалардаги тушунмовчиликларни ўз салобати ва оқиллиги билан бартараф этадиган, белкурак билан унга хужум қилинсада, ҳамлага тик боққан кўркмас ва довюрак инсон эканлиги намоён бўлади.

Тушда марҳум ота томонидан тут дарахтининг қуриб қолгани сабаб дакки берилиши, Болта Мардонни безовталайди. Ҳолбуки, унинг ховлисида қуриб қолган тут йўқ. Унда марҳумнинг жиғибийронлигидан сабаб нима?! Жумбоқли тушдан кўнгли хира тортган бош қахрамонимиз сув ёқалаб, боғи учун оби ҳаёт олиб келишга аҳд қилади. Фильмдаги тўғри чизикли воқеалар эса айти шу палладан бошланади.

Фильмда типик ўзбек оиласи тасвирланган бўлиб, ота-онанинг раъйига қарши бормайдиган фарзандлар ва уларнинг тақдирида кейинчалик рўй бериши мумкин бўлган воқеаларга урғу берилгандек таассурот уйғонади. Ота-оналар фарзандларига ёмонликни раво кўрмакликлари бор гап, бироқ уларнинг танлови ва кўнгил танлови ўртасидаги фарқ эҳтимолий пушаймонликларни келтириб чиқариши мумкин-ки, бундай оқибатлардан ҳеч ким химояланмаган. Худди шундай Болта Мардон ҳам. Дастлаб ўғли Қодирнинг қишлоқдаги эри хорижга кетган аёл билан ноўрин хатти-ҳаракатига гувоҳ бўлиб, ўғлини қалтак билан жазолайди. Сўнгра қизи билан кўришган ота қизининг бесаранжом ва безовталигини сезади. Суҳбатдан кўёвнинг қамалгани ойдинлашади. Айти шу эпизодда Болта Мардон нигоҳида айбдорлик ҳисси пайдо бўлади.

Англашиладики, қизини ҳам ўз хоҳиш иродасига кўра турмушга берган, бироқ фарзандининг оиласи тинч эмаслиги, жигарбандининг бетоблиги ва энг оғири буларнинг барчасини қизи ундан яшираётгани Болта Мардонни қаттиқ изтиробга солади. Унинг изтироби кейинги эпизодларда янада ортади. Бу сафар у қачонлардир ўзи ошиқ бўлган аёлга йўлиқади. Жумбокли тушидаги тутни ҳам айнан шу аёлникида учратади. Аёл ёлғиз ўзи яшар, эри оламдан ўтган, фарзандлари йўқ эди. У билан суҳбат асносида ўтмиш, ёшлик даврлари ёдига тушади, аммо юқорида таъкидланганидек, характеридаги сир бой бермаслик ҳислати билан ўзини ўта совуққон кўрсатади. Болта Мардон ролини ижро этган Эркин Комилов ўз қаҳрамони характерини шу қадар мукамал ўзлаштирганки, образининг рухий тебранишларини нигоҳи орқали баён эта олади. Содир бўлган бу тасодифий учрашув, Болта Мардоннинг ташқи кўринишидан, юрагигача етиб борган совуққонликни бир зумда эритиб юборади. Энди у тонгда сув ёқалаб чиқиб кетган қаттиққўл ота ёки ўзига қилинган адолатсизликни ўз зурриётлари тақдирида қайтариб келган принципиал шахс эмас, балки фарзандларининг тақдиридаги баланд-пастликни ўз танасида ҳис этган, қачонлардир унутиб юборган туйғуларини қайта туя олган бағрикенг инсон эди. Болта Мардон қайғусининг қатталиги ўғли Қодир билан диалогда аниқроқ кўринади. Хусусан, ўша аёлда ёшлигидан кўнгли борлиги, лекин айнан ота томонидан розилик берилмаганига ишора сифатида айtilган “ўзиз”, Болта Мардоннинг “ота пайғамбар бўбтимидики”, дея жавоб қайтариши аслида Қодирга эмас, Болта Мардоннинг ўз-ўзига эътирози эди.

Ҳар қандай кўнгил билан ҳисоблашиш зарур. Шу ҳаёт эканда, деб яшаб юриш аксар ҳолларда инсоннинг бахт аталмиш туйғуни унутиб қўйиши, ўзини маиший муаммолар гирдобига ғарқ этиб, ўзлигидан узоқлашишига олиб келиши мумкин. Айни шуни тушуниб етган Болта Мардон ўғли Ботирга синглисининг қизини олиб бериш фикридан қайтади. Болта Мардоннинг Ботирга айтган гаплари эса, эътиборга молик: Лекин, уйлансанг шундай бирини топиб хотин қилгинки, сира-сира жонингга тегмасин, неччи йил ўтсаям. Буниси энди ҳар кимга ҳам насиб қилавермас экан. Бўлмаса, бу савдо бир умрлик азоб. Мана шу гапим эсингдан чиқмасин. Бу гаплар Болта Мардоннинг нолиши эмас, балки умри давомида юзлашишдан кўрққан ҳақиқатига тик боқиб, тан олиши эди. Унинг ушбу сўзлари бу фикримизга яққол мисол бўла олади: Нолиган ношукр, дейдилар. Энангни айтаманда. Яхши хотин, юввош. Мана, сенларни туғиб берди, қатта қилди, ўзим ҳам ундан бирон ёмонлик кўрмадим. Лекин, кўнгил қурғур ҳеч... билмадим, нимага...

“Сув ёқалаб” бадий фильмида Болта Мардоннинг жумбокли тушига монанд басталанган мусиқа киноасар қайфиятини узвий равишда томошабинга етказди. Мусиқадаги сирлилик инсон руҳиятини тафтиш қилишга ёрдам бериб, у дуч келган саволлардан чалғитмайди. Аксинча, улар билан юзлашиб, хотиржам жавоб топишига кўмаклашади. Фильм тасвирлари ҳам мусиқа билан уйғунлашгандек. Воқеалар динамикасининг сустиги сабаб, баъзида статик ва баъзида узилмас кадрлар томошабинни зериктириб қўйсада, ўз вазифасига кўра, фильм моҳиятини очиб беришда муҳим аҳамият касб этади. Қишлоқ манзараларидаги сокинлик, табиат ходисалари - тонг, кун, оқшом ва тун, чақмоқ чақиб, ёмғир ёғиши Болта Мардоннинг ички олами ва унда рўй бераётган психологик ҳолатларнинг тасвири сифатида намоён бўлади. Санъат атамалари луғатида “Характер – адабиёт ва санъат асарларида мукамал тасвирланган ва ўзида феъл-атворнинг тарихан аниқ типини мужассамлаштирган, шунингдек, муаллифнинг маънавий-эстетик концепсиясини ифодалаган инсон образи ҳисобланади”, дея таъриф берилган [3].

Хулоса ўрнида, “Сув ёқалаб” фильми инсон ҳар доим кўнгилга яқин бирига эҳтиёж сезиб, унга талпиниб яшаши, умри мобайнида муҳаббатнинг одамга нечоғлик кераклиги ҳамда бошқаларнинг ҳам туйғулари билан ҳисоблашиш зарурлиги ҳақидаги ноёб киноасар.

Психологик фильмлар яратиш энг аввало, инсон руҳиятини тадқиқ этиш, унинг айрим ҳоллардаги эмоционал ҳолати ҳамда кишилар тушиб қоладиган тушкунлик сабабларини ўрганиш ва уларга ечим тақдим этиш учун ҳам бугун жуда зарур.

ИҚТИБОСЛАР

1. Станиславский К.С. “Актёрнинг ўз устида ишлаши”. II-Саҳна санъати ва саҳна хунари. “Тошкент” Бадиий адабиёт нашриёти – 1965 й. 48-бет.
2. Сайфуллаев Б, Мамтқосимов Ж. “Актёрлик маҳорати” Т., 2012. – Б.104.
3. Сайфуллаев Б. Маданият ва санъат атамаларининг изоҳли луғати. -Т.: Ғафур Ғулом, 2015.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

2023 йил 31 март куни чоп этилди.

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz